

- A pele é o maior órgão do corpo e atua principalmente como barreira protetora contra perda de água, substâncias nocivas e microrganismos.

- Nos recém-nascidos, ela tem um papel essencial na adaptação ao ambiente externo. Com o tempo, a pele do bebê amadurece, tornando-se mais resistente e eficiente na proteção ao longo da infância.

PRIMEIRO BANHO

O banho de imersão é o mais recomendado, pois evita a perda de calor e proporciona mais conforto ao bebê.

Deve durar entre 5 a 10 minutos, com a água na temperatura entre 36,9°C e 37,5°C, sempre medida com atenção.

- O banho pode ser diário ou feito duas a três vezes por semana, desde que se higienizem bem as pregas, o cordão umbilical e a área das fraldas.

Sempre use produtos suaves, específicos para bebês, e seque a pele com uma toalha macia e limpa logo após o banho.

UNHAS

Lixar e limpar as unhas do recém-nascido é um cuidado essencial desde o nascimento, para evitar que ele se arranhe, principalmente no rosto e olhos.

Como as unhas crescem rápido, esse cuidado deve ser mantido durante todo o período neonatal para garantir a segurança e o bem-estar do bebê.

CABELOS

O couro cabeludo do recém-nascido é sensível e pode ressecar ou descamar, por isso exige cuidados delicados. A lavagem deve ser suave, com massagem leve e uso de produto neutro, líquido e próprio para bebês.

Durante o banho, aplica-se uma pequena quantidade do produto nas mãos e espalha-se com cuidado nos cabelos e couro cabeludo para limpar sem agredir.

Em caso de necessidade, escovas de cerdas macias ou pentes de dentes largos podem ser utilizados quando o cabelo estiver molhado ou úmido.

Os cabelos cacheados podem ser lavados com menor frequência e uso dos dedos para desembaraçar são mais indicados.

CUIDADOS COM O USO DE PRODUTOS TÓPICOS

- Lave as mãos antes de usar produtos no bebê.
- Evite contato direto com o frasco; use utensílios limpos.
- Use apenas produtos próprios para bebês, sem perfume, álcool ou corantes.
- Aplique só o necessário e quando indicado.
- Protetor solar é proibido até os 6 meses.
- Prefira sempre a higiene com água e sabonete suave.

PREVENÇÃO DE LESÕES NA PELE DO RECÉM-NASCIDO

Discentes: Júlia Pereira Alves, Letícia de Carvalho Patrício Pereira e Thainá Ferreira dos Santos.

Docentes: Luciana Rodrigues da Silva, Marianne Guterres Ferreira e Tatiane de Souza Luquez.

SABONETES

A pele do bebê é delicada e tem pH levemente ácido, o que a protege contra microrganismos e mantém sua barreira saudável. Por isso, é essencial usar produtos que respeitem essa característica.

Sabonetes com pH em torno de 5,5 são os mais indicados, pois mantêm o equilíbrio natural da pele. Evite sabonetes com ingredientes agressivos, como álcool e surfactantes fortes, que podem causar irritações. Sabonetes líquidos infantis, especialmente os sindets (sem sabão), são os mais recomendados, pois limpam suavemente e preservam a proteção da pele.

ÓLEOS NATURAIS

Eles podem ser usados junto com o banho, na hora de limpar o bebê durante a troca de fralda e também para fazer massagens. Essas massagens são muito boas para os bebês, ajudando até a melhorar casos de icterícia (quando a pele fica amarelada) e contribuindo para que o bebê ganhe peso de forma saudável.

ao escolher óleos vegetais para uso cutâneo, a preferência é que sejam puros, sem outros ingredientes potencialmente alergênicos ou nocivos à saúde.

HIDRATANTES

A aplicação diária de hidratante após o banho ajuda a manter a função protetora da barreira cutânea do bebê.

Nos lactentes, os produtos devem ter ingredientes seguros — sem fragrâncias com ftalatos, alérgenos, corantes ou conservantes nocivos. Podem ser usados desde o período neonatal, preferencialmente após o banho.

A aplicação deve ser cuidadosa, evitando o acúmulo do produto nas dobras, o que poderia dificultar a transpiração e levar à colonização bacteriana.

COTO UMBILICAL

Após o nascimento, o coto umbilical pode facilitar a entrada de bactérias, já que está sem vida e tem ligação com a corrente sanguínea do bebê.

A orientação atual é manter o coto limpo e seco, sem usar antissépticos, salvo por recomendação médica. A limpeza deve ser feita ao menos uma vez por dia. É fundamental lavar bem as mãos antes de tocar o bebê, trocar as fraldas com frequência e manter o coto arejado, dobrando a fralda abaixo dele. Essas medidas ajudam a prevenir infecções.

ÁREA DE FRALDA

A troca de fraldas é essencial para proteger a pele sensível do bebê e prevenir assaduras. É importante trocar com frequência, especialmente após evacuações, e limpar suavemente com água morna e algodão ou produtos delicados.

Sempre que possível, deixe a pele respirar antes de colocar uma nova fralda. Use cremes de barreira com óxido de zinco para proteger contra a umidade. Sabonetes suaves ou lenços umedecidos com pH 5,5 e

sem álcool ou fragrâncias fortes também são indicados. Óleos vegetais puros, como girassol ou coco, ajudam a reduzir o atrito e preservar a barreira natural da pele.

BANHO DE SOL

A Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam evitar a exposição direta ao sol em crianças menores de 6 meses. Nessa fase, deve-se usar proteção mecânica: sombrinhas, guarda-sóis, bonés e roupas adequadas.

- A partir dos 6 meses até os 2 anos, é permitido o uso de filtros solares físicos (minerais), sempre com orientação adequada.

Referências:

SHOPIFY API. Características da pele do bebê. Disponível em: <<https://www.mustela.com.br/blogs/blog-mustela/caracteristicas-da-pele-do-bebe>>. Acesso em: 13 abr. 2025.

FERNANDES, J. D.; MACHADO, M. C. R.; OLIVEIRA, Z. N. P. DE. Prevenção e cuidados com a pele da criança e do recém-nascido. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 86, n. 1, p. 102–110, fev. 2011.

SOCIETY BRAZILIAN OF PEDIATRICS. Guia Prático de Atualização sobre Cuidados com a Pele e Anexos do Recém-Nascido: da Higieneização e Hidratação ao Tratamento. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2025. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-lanca-guia-pratico-de-atualizacao-sobre-cuidados-com-a-pele-e-anexos-do-recem-nascido/>. Acesso em: 13 abr. 2025

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2018: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

SOUZA, M. S.; SANTOS, M. M. Cuidados com a pele do recém-nascido: prevenção de lesões e orientações de enfermagem. Revista de Enfermagem Neonatal, v. 39, n. 2, p. 123-130, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

Todas as imagens do Freepik.

REFERÊNCIAS:

- SHOPIFY API. Características da pele do bebê. Disponível em: <<https://www.mustela.com.br/blogs/blog-mustela/caracteristicas-da-pele-do-bebe>>. Acesso em: 13 abr. 2025.
- FERNANDES, J. D.; MACHADO, M. C. R.; OLIVEIRA, Z. N. P. DE. Prevenção e cuidados com a pele da criança e do recém-nascido. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 86, n. 1, p. 102–110, fev. 2011.
- SOCIETY BRAZILIAN OF PEDIATRICS. Guia Prático de Atualização sobre Cuidados com a Pele e Anexos do Recém-Nascido: da Higienização e Hidratação ao Tratamento. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2025. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/sbp-lanca-guia-pratico-de-atualizacao-sobre-cuidados-com-a-pele-e-anexos-do-recem-nascido/>. Acesso em: 13 abr. 2025